

ЁШЛАРДА ФУҚАРОВИЙ МАЪСУЛЯТ, ФУҚАРОВИЙ БУРЧ ВА СИЁСИЙ МАДАНИЯТНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ

*Жиззах давлат педагогика
университети ўқитувчиси*
Норбеков У.

Аннотация: Ёшлар фуқаровий онгини муҳим таркибий қисмлари фуқаровий бурч, фуқаровий маъсулят, фуқаровий ор – номус ва шаън ҳисобланади. Гарчи ушбу категорияларнинг мазмуни ахлоқий – маънавий табиатда бўлса-да, улар сиёсий жараёнлар ва сиёсий муносабатларда сиёсий маъно ва аҳамият касб этади. Фуқаровий онг ва фуқаровий маданият ва маъсулят фазилатлари ҳам сиёсий ҳуқуқий категориялари бўлиб, ахлоқий – маънавий мазмунга эга. Фалсафий нуқтаи назардан таърифланишича “бурч–индивид, ижтимоий шароит ва вазиятда муайян мажбуриятга асосланувчи вазифалардир.”¹

Фуқаровий бурч, фуқаровий маъсулят ўз-ўзича, стихияли шакллана олмайди. Ёшларда ушбу фазилат ва хислат ўзига хос ижтимоий таъсирни, шаклланишига ёрдам берувчи шарт- шароит, омил ва усулларни тақозо этади. Юқорида таъкидлаганидек, фуқоролик мақомга деюре табиий равишда эришилсада фуқаровий онг ўзига хос тарбия жараёнини тақозо этади.

Мантиқ талабларидан келиб чиқиб таъкидлаш жоизки, фуқаровий “бурч”, фуқаровий “маъсулят” ва умуман “фуқаровий маданият” ҳақида гапиришдан аввал “фуқаро” ва “фуқаровийлик” категорияларининг гносеологик мавқеъи ва мақомини аниқлаш лозим. Индуктив хулоса чиқариш дедуктив ёндашувни ва талқин қилишни тақозо қилади. Россияда нашр

¹ Қаранг: Философский энциклопедический словарь. М.: Советский энциклопедия, 1973. С. 179

қилинган “Қатта энциклопедик луғатда”² таърифланича “фуқаровийлик” деганда инсонни давлат ва жамият ишларида ўз эркинликлари ва ҳуқуқларини онгли равишда фойдаланиш асосида иштирок этишни таъминловчи фазилат ва хусусият тушунилади. “Фуқаровийлик” тушунчаларининг семантик ва этимологик моҳиятини ёритишда ҳам ушбу таъриф асос қилиб олинган эди. Ушбу таърифнинг илмий, услубий ва технологик аҳамияти шундаки, бундай тушунишда нарса ва ҳодисанинг диалектик табияти ҳисобга олинади, “фуқаровийлик” тушунчаси “сиёсатга қарама қарши нарса”, “антитеза”, сиёсий талаффузда “абсентизм” деган маънони ҳам эгаллайди. Буни конкретроқ ифодаланганда “фуқаровийлик” ижтимоий – сиёсий инфифферентлик, яъни ижтимоий аҳамиятли воқеаларга нисбатан бепарқлик, лоқайдлик, иштирок этмаслик ҳам демакдир. Бироқ бундай тушунишни ҳокимият, давлатга нисбатан фақат итоатсизлик, конформистлик, қонунга итоаткорлик деб тушуниш мумкин эмас. Тангани икки томони бўлгани каби, “фуқаровийлик”ни ясама сиёсий фаоллик, уни кўз кўз қилиш, сиёсий талаффузда “популизм” дан фарқлаш лозим. Бизнинг фикримизча “фуқаровийлик” тушунчаси мантиқан “ватанпарварлик” деган тушунчалар билан алоқадор. Фуқаровий фаолликка даъват Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йилдан буён ҳар йили мунтазам халққа, Сенатга Муражаатномаларида асосий ўрин эгаллайди.

Ўзбекистон янги Президенти Ш. Мирзиёев 2017 йил 14 январ бўлиб ўтган, кейинги тараққиётимиз учун туртки бўлган мамлакатимизда 2016 йилда ижтимоий – иқтисодий ривожлантиришнинг асосий яқунлари ва 2017 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисида қилган маърузасида ушбу масала юзасидан “танқидий таҳлил, қабтий тартиб – интизом ва шахсий жавобгарлик ҳар бир раҳбарни – бу бош вазир ёки унинг ўринбосарлари бўладими, ҳукумат аъзоси ёки ҳудуд ҳокими бўладими, улар

² Қаранг: Баълшой энциклопедический словаь. М.: 2008. С.57

фаолиятининг кундалик қондаси бўлиб қолиш керак”³ деб таъкидлади. Бу дастурий шиор фақат раҳбарларга эмас балки оддий фуқароларга ҳам тегишли. Зеро, фуқаро қўллаб қувватламаса, унинг онги олиб борилаётган янгиланишлар, бунёдкорлик сиёсатининг мазмун – моҳиятини ва мақсадини англашга қодир бўлмаса, фақат раҳбарнинг “якка ўзининг” чанги чиқсада, донғи чиқмайди. Халқ, фуқаролар қўллаб қувватлашисиз, фаоллигисиз ижтимоий ишлар самарасиз бўлиб қолаверади.

Президентимизнинг ушбу нутқи мазмуни ва контексти “бошқарувчи”ни, фуқарони ўз фуқаровий бурчини ва маъсулятини англаб етишини тақозо қилади. Яна бир қарра таъкидлаш ўринли – фуқаролик жамиятини онгли фуқаролар барпо этади ва тасарруф қилади.

Демак, фуқаровий онг концептуал жиҳатдан ёндашилганда фуқаровий бурчни, фуқаровий маъсулятни тақозо қилади. Шунингдек фуқаровий бурч ва фуқаровий маъсулят ўз-ўзича, стихияли эмас, аниқроғи технологик асосда шаклланади.

Фуқаровий онгни шакллантиришга оид технологиялар хусусида гапиришдан аввал “технология” атамаси аслида иқтисод ишлаб чиқариш билан боғлиқ⁴ эканлигини эслатиш лозим. Ушбу муаллиф таъкидлашича, технология муайян башланиш ва якунланиш тизимига асосланувчи кетма кет бочқичлардан иборат жараёндр. Технология охир оқибатда натижага олиб келади.

Кейинги пайтларда “таълим технологиялари”, “педагогик технологиялар”, “ахборот технологиялари” ва ҳ.к. тушунчалар оммалашди. Сиёсий соҳада эса “сиёсий технолигиялар” атамаси муомалага киритила бошланди⁵.

³ Ш. Мирзиёев. Миллий тараққиёт йўлимизнинг қаътият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Асарлар.1 – Том –Т.:“Ўзбекистон”, 217,235-бет

⁴ Анвар Қодиров. Оммавий маданият:таъриф, таҳлил, аксилтехнологиялар – Т.: “Fan va texnologiya”, 2018. - 144 ,бет

⁵ Қаранг: Нигора Умарова, Улуғбек Исломбаев Сиёсий технологиялар Т.: Akademiya 2007.-145- бет; Иванов В.Н., Матвиенко В.Я. и др. Технологии политической власти. Зарубежный опыт. Киев, 1994

Технология шу жиҳатдан ижтимоий институтни тақозо қилади. Шу маънода ХХ – аср иккинчи ярмида урф бўлган “фикр фабрикалари” (Think Tank), яъни жамият тараққиётини истиқболини лойиҳалашга мўлжалланган ижтимоий институтни эслаш кифоя. “Фикр фабрикалари” кўп жиҳатдан ижтимоий инженерияга ўхшаб кетади. “Инженер” деганда одатда бирон бир техник қурилма ва усқунани созловчи тузатувчи ва ишлашини таъминловчи техник ходим, мутахасис тушунилади. Ғарб политолог ва социологларининг фикрига кўра жамият ҳам бир техник қурилмага ўхшаш тузилмадир. “Фикр фабрикаларни” ижтимоий инженерия тарзида мамлакат интеллектуал кучларини назарда тутуди.

Юқорида таъкидлаганидек “мамлакат интеллектуал салоҳиятини жамият тараққиётига жалб қилишнинг ушбу технологияси кенг ривожлантирилса, бу мамлакатнинг сиёсати шу қадар самарали бўлиб боравериши амалиётда тасдиқланди.

Фикр фабрикалари жамият ва давлат ҳаётига оид билимларни ишлаб чиқаради. Уларни давлат бошқаруви тизимига ёки ижро ҳокимияти тавсия қилади. Фикр фабрикалари томонидан ишлаб чиқилган таҳлилий ҳужжатлар технологик жиҳатдан жамият ва давлат бошқарувига оид қонунларни ишлаб чиқиш, уларни такомиллаштириш учун назарий манба вазифасини бажаради. Бу ҳодиса ўзига хос технологик жараён тусини олади ва жамиятни илмий асосда бошқарувига хизмат қилади

Президент Ш. Мирзиёев томонидан олға сурилган давлат ва жамият бошваруви сиёсати – ўзаро диалог, мулоқот сиёсати айнан “фикр фабрикалари” фаолиятига монанд технологик жараёндир.

“Фикр фабрикалари” жамият ҳаёти учун долзарб ва муҳим бўлган масалаларини кўтариб чиқишга асосий ижтимоий ташаббуснинг омилига айланади. Тадқиқотчилар фикрича “фикр фабрикалари муайян мафқурани сингдириш мақсадида кишиларнинг онгига таъсир кўрсатмайди, балки давлат

билан фуқаролик жамияти институтлари ўртасидаги мулоқотни қўллаб – кувватлаш ва ривожлантиришга хизмат қилади”.⁶

Бу жиҳат ўтмиш маъмурий – бошқарув тизимида кузатилган агитация ва пропаганда технологияларидан фарқланишни таъминлайди, ахборот эркинлиги бузилмайди, бихевиористик тилда “стимул-реакция” модели қарор топади. Унинг асосини эркин, демократик медиа макон ташкил қилади. Айтмочимизки, “фидр фабрикалари” фақат демократик яъни инсон ҳуқуқлари кафолатланган ижтимоий муҳитдагина самарали фаолият юрита олади. Бунинг методологик асоси бўлиб, ҳокимиятлар бўлиниш принципининг қай даражада қарор топганлиги ташкил қилади.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш керакки, фуқаролик жамият қарор топиши учун киши, ёш фуқарода бундай жамиятга (эркинлик, демократик) ички маънавий эҳтиёж ва зарурат қарор топиши даркор. Бунинг учун ёшлар онгида даставвал асосий ижтимоий меёр ва талаб – ижтимоий бурч ва ижтимоий маъсулят ҳисси шаклланган бўлиши керак. Ўзини- ўзи бошқариш принципага асосланган фуқаролик жамияти унинг аъзоси (атом) бўлган ёшларда фуқаровий бурч ва фуқаровий маъсулят ҳисси қарор топгандагина ижтимоий онг ва маданият даражасига етади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ш. Мирзиёев. Миллий тараққиёт йўлимизнинг қаътият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Асарлар.1 – Том –Т.:”Ўзбекистон”, 217,235-бет
2. Анвар Қодиров. Оммавий маданият:таъриф, таҳлил, аксилтехнологиялар – Т.: “Fan va texnologiya”, 2018. -144 ,бет
3. Нигора Умарова, Улуғбек Ислombeков Сиёсий технологиялар Т.: Akademiya 2007.-145- бет;

⁶ Нигора Умарова, Улуғбек Ислombeков Сиёсий технологиялар Т.: Akademiya 2007.-41- бет

4. Иванов В.Н., Матвиенко В.Я. и др. Технологии политической власти. Зарубежный опыт. Киев, 1994
5. Философский энциклопедический словарь. М.: Советский энциклопедия, 1973. С. 179
6. Большой энциклопедический словарь. М.: 2008. С.57